

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI
FARG‘ONA AKADEMIK LITSEYI

FILOLOGIYA
VA
FANLARNI O‘QITISHNING
DOLZARB MASALALARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari

Farg‘ona - 2024-yil

-(Yodgor):*Dada-chi, dada, men ashula aytishni bilaman.*

-(Jo‘raxon):*Qani, aytib ko‘rchi?*

U darrov o‘rnidan turdi-da, ashulasini boshlab ketdi...

-(Yodgor):*Ana, bilamiz, biz.*

Yozuvchi bolalar uchun xarakterli hisoblangan solishtirish(taqqoslash) xususiyatini bolaning poyez orqali kelgan dadasini aeroplarda keladigan do‘stining dadasiga nisbatan taqqoslashi - “*keladi*” shakliga -yu (“-ku”) yuklamasini qo‘shishi orqali asar ekspressivligini oshirgan. Nutqiy parcha davomida ishtirok etgan -*chi* yuklamasi esa o‘zidan so‘ng aynan takrorlangan *dada* (*Dada-chi, dada*) leksemasi bilan “birlashib”, so‘zlovchi psixikasidagi hovliqish va boshqa mavzuga tez o‘tib ketish holatini yoritib kelgan.

-(Jo‘raxon):*Ha, yasha o‘g‘lim, oppoq o‘g‘lim, mulla bo‘lib qolibsan-ku!*

-(Yodgor):*Endi ketib qolmaysizmi?*

-(Jo‘raxon):*Yo‘q, endi ketmayman.*

-(Yodgor):*Xayr bo‘lmasam, men bog‘chaga ketdim.*

Orqasidan buvisi javrab qoldi:

--(Kampir):*Ko‘zingga qarab, chetdan yur. Havtovuz kelayotgan bo‘lsa, chetga chiqib turgin, tag‘in bosib ketmasin, bolam!*

(“Tanlangan asarlar”, 138-39-betlar)

Tilda ba‘zi bir leksemalar shaxslar aro xoslikka egadir. Masalan, yuqoridagi parchada keltirilgan *mulla bo‘lib qolibsan-ku* birikmasi ko‘p hollarda erkaklar nutqida faollashadi va bu ularning millat belgisini aniqlashtiradi. Notog‘ri talaffuz qilingan *havtovuz*(avtobus) shakli esa shaxsning yosh xususiyatining ifodalagan, yani, keksalar nutqiga xarakterli bo‘lgan olinma so‘zlarni buzib talaffuz qilish belgisini namoyon etgan.

Uch xil yosh toifasi ishtirok etgan ushbu nutqiy parchada ularning dunyo qarashi, qiziqishlari, psixikasi va jins xususiyatlari lingvistik hamda ekstralingvistik vositalarning verballashuvi orqali mujassamlashgan bo‘lib ularning shaxs xususiyatlarini yoritishga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нурмонов А. Танланган асарлар. III jildlik. I jild. – Т.: Академнашр, 2012. 414 bet.

O‘ZBEKISTON VA GERMANIYADA TA’LIMNI TASHKIL ETISHGA OID LEKSIK BIRLIKLAR

Astonova Go‘zalxon Raxmonaliyevna
FarDU o‘qituvchi, gozalxonastonova@gmail.com

Annotatsiya: *Mazkur maqola Germaniya va O‘zbekistonning ta‘lim tizimi bilan bog‘liq leksik birliklarning tuzilishi, tashkil etilishi, o‘quv rejalari va dasturlari bo‘yicha o‘xshashlik va farqli jihatlariga bag‘ishlangan.*

Kalit soʻzlar: *taʼlim muassasasi, madaniy va ijtimoiy sharoit, leksik birliklar, xalqaro standartlar*

Аннотация: *Данная статья посвящена сходству и различиям в структуре, организации, учебном плане и программах лексических единиц, относящихся к образовательной системе Германии и Узбекистана.*

Ключевые слова: *образовательное учреждение, культурно-социальные условия, лексические единицы, международные стандарты*

Abstract: *This article is devoted to similarities and differences in the structure, organization, curriculum and programs of lexical units related to the education system of Germany and Uzbekistan.*

Key words: *educational institution, cultural and social conditions, lexical units, international standards*

Har bir zamonaviy jamiyat xususiy taʼlim tizimini rivojlantirishga katta eʼtibor qaratmoqda, chunki u kelajak avlodni shakllantirish va mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Turli mamlakatlarda oʻziga xos tarixiy, madaniy va ijtimoiy sharoitlardan kelib chiqib, taʼlimni tashkil etishda turlicha yondashuvlar mavjud.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy taʼlim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ 2909-conli qarori oliy taʼlim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga mos holda, kadrlar tayyorlashning maʼno-mazmunini tubdan qayta koʻrib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan[1].

Mustaqillik yillarida iqtisodiyotning, ijtimoiy hayotning real talablaridan kelib chiqqan holda, yurtimizda oliy taʼlim tizimini modernizatsiya qilish, unga oʻqitishning zamonaviy shakl va texnologiyalarini joriy etish, mutaxassislar tayyorlash boʻyicha ixtisoslik yoʻnalishlarini takomillashtirish borasida katta ishlar qilindi va qilinmoqda.[2]

Mazkur qarorda professor-oʻqituvchilarning kasb mahoratini, pedagog xodimlarning malakasini oshirish, shuningdek, ularning xorijiy hamkor oliy oʻquv yurtlarida malaka oshirishi, magistratura, doktoranturada taʼlim olishi hamda respublikamizning tayanch oliy oʻquv yurtlari qoshida qayta tayyorgarlikdan oʻtishi va malaka oshirishi taʼlim sifati va samaradorligini yuksaltirishda asosiy vazifa sifatida qoʻyildi. Mamlakatning har bir oliy taʼlim muassasasi bilan AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Niderlandiya, Rossiya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy va shu kabi boshqa davlatlarning yetakchi ilmiy-taʼlim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarining oʻrnatilgani oʻta muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu vazifalarni amalga oshirish eng avvalo, xorij mamlakatlarini taʼlim tizimini oʻrganishga, ular bilan bogʻliq leksik birliklarni qiyosiy tadqiq etishga asos boʻladi. Shu maʼnoda mazkur tadqiqot ishida Germaniya va Oʻzbekiston taʼlim tizimi bilan bogʻliq leksik birliklarni qiyosiy oʻrganishga va tahlil qilishga harakat qilindi.

Ta'lim tizimi bilan bog'liq leksik birliklarni qiyosiy tadqiq etish maqsadida, dastlab, Germaniya va O'zbekistondagi ta'lim muassasalarining tuzilishi, tashkil etilishi, o'quv rejalari va dasturlari bo'yicha o'xshashlik va farqlarni aniqlash maqsadida ularni qiyosiy o'rganishdan iborat. Ushbu ikki tizimni tahlil qilish ushbu mamlakatlarda qabul qilingan ta'lim yondashuvlari va strategiyalarini chuqur tushunish imkonini beradi, shuningdek, ularning ta'lim maqsadlariga erishishdagi samaradorligi va dolzarbligini baholaydi.

Tadqiqot Germaniya va O'zbekiston ta'lim tizimini tartibga soluvchi amaldagi huquqiy-meyoriy hujjatlarni, shuningdek, rasmiy o'quv rejalari va dasturlari, jumladan, ta'lim bosqichlari, ularda o'qitiladigan fanlarning mazmuni va tuzilishi, o'qitish usullari va samaradorligini baholash, ularning zamonaviy talab va muammolarga muvofiqligiko'rib chiqish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Yuqorida aytilgan fikrlarga asoslanib, ushbu tadqiqot muhim ahamiyatga ega, chunki u ta'lim tizimlaridagi umumiy va farqli jihatlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi hamda tavsiyalar ishlab chiqish, har ikki mamlakatda ta'limni isloh qilish uchun foydali bo'lishi mumkin. Va nihoyat, ushbu tadqiqotga asoslangan xulosa va tavsiyalar ta'lim amaliyotini takomillashtirish va Germaniya va O'zbekistonda ta'lim sifatini yuqori darajada saqlashga, madaniyatlararo muloqotda ijobiy ta'sir shakllantirishga yordam beradi.

Germaniya – jahon ilm-fani va madaniyati markazlaridan biri. Bu mamlakat Gyote, Gegel, Betxoven, Nitshe, Eynshteyn singari olim va ijodkorlarni yetishtirgan va dunyoga mashhur qilgan, ildizi asrlarga borib taqaluvchi ilmiy maktablar maskani. Xalqaro doirada e'tirof etilgan nemis ta'lim muassasalarida mustaqil fikr hamda keng dunyoqarash shakllanishiga alohida e'tibor beriladi. Nemis xalqiga xos temir intizom, birso'zlik xislatlari ham aynan ta'lim dargohlarida shakllanadi.

Germaniya Federativ Respublikasi Yevropaning markazida joylashgan bo'lib, to'qqiz qo'shni davlat bilan o'ralgan. Milliy hududi 357 000 km²ni tashkil etadi. Germaniyada tahminan 83 million aholi istiqomat qiladi, bu uni YEvropa Ittifoqidagi (YYevropa Ittifoqi) eng gavjum davlatga aylantiradi. 19 milliondan ortiq aholi migratsiya tarixiga ega, shu jumladan 9 milliondan ortiq chet elliklar va 9,8 milliondan ortiq Germaniya fuqarolari. Davlat va rasmiy til nemis tilidir. Brandenburg va Saksoniyada sorb (vend) tilidan foydalanish bo'yicha maxsus qoidalar mavjud.[3]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарори. 2017 йил, 20 апрель.
2. Миралиева Д. Жаҳон таълим тизими. Ўқув услубий мажмуа. Т.: Иқтисодиёт., 2016 й., Б.30
3. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Germaniya>

4. O‘ZBEK VA NEMIS TILLARIDA “TA’LIM TIZIMI” KONSEPTUAL SOHASIGA OID LEKSIK BIRLIKLAR TAHLILI, Go‘zalxon Astonova, 2023, Fergana state university conference, 106-106

5. O‘zbek va nemis umumiy o‘rta ta‘lim tizimiga oid leksik birliklar, Go‘zalxon Astonova, 2023, Fergana state university conference, 108-108

GERMANIYA OLIY TA’LIM TIZIMIGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING IFODALANISHI

Astonova Go‘zalxon Raxmonaliyevna
FarDU o‘qituvchi, gozalxonastonova@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Germaniya oliy ta‘lim tizimiga oid leksik birliklarning ifodalanishi haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so‘zlar: *sifatli ta‘lim, o‘qitish uslubi, o‘quv dasturi, bilim ko‘nikmalari, innovation yondoshuv*

Аннотация: *В данной статье рассматривается выражение лексических единиц, связанных с немецкой системой семейного воспитания.*

Ключевые слова: *качественное образование, метод обучения, учебная программа, знания, навыки, инновационный подход*

Abstract: *This article discusses the expression of lexical units related to the German family education system.*

Key words: *quality education, teaching method, curriculum, knowledge skills, innovation approach*

Oliy ta‘lim jamiyat taraqqiyotida, talabalarga kasbiy sohada muvaffaqiyatga erishish, jamiyat hayotida faol ishtirok etish uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarni egallashda muhim o‘rin tutadi. Bu shaxsning intellektual va madaniy rivojlanishiga, shuningdek, yangi bilim va texnologiyalarni yaratishga yordam beradi. Germaniya kabi dunyoning yetakchi davlatlari ta‘limga alohida e‘tibor qaratib, unga mablag‘ sarflab, ilg‘or o‘quv dasturlari va o‘qitish uslublarini ishlab chiqmoqda.

Germaniya yuqori sifatli ta‘lim tizimi bilan mashhur va mamlakatdagi oliy ta‘lim uzoq tarixga ega. Germaniya universitetlari tadqiqot va o‘qitishning yuqori darajalari, shuningdek, ta‘limga innovatsion yondashuvlari bilan yetakchilik qiladi. Germaniya sifatli ta‘lim olishga intilayotgan va turli sohalarda bilimlarini kengaytirishga intilayotgan talabalar uchun qulay davlatdir.

Germaniya va O‘zbekistondagi oliy ta‘lim tizimi bilan bog‘liq leksik birliklarni qiyosiy tadqiga bag‘ishlangan. Dastlab, Germaniya universitetlarining xususiyatlarini, shuningdek, ushbu mamlakatda o‘quv jarayoni va oliy ta‘limni tashkil etish bilan bog‘liq bo‘lgan tushunchalarni ko‘rib chiqiladi. Germaniya ta‘lim tizimi o‘quvchilar uchun qanday imkoniyatlarni taqdim etishini, o‘quv dasturlari va o‘qituvchilarni tanlash jihatlarini, shuningdek, bilimlarni baholash tizimini tushunish muhimdir. Ushbu tahlil asosida biz oliy ta‘limning Germaniya

Qodirova Mukaddas Tog'ayevna BIZNES DISKURSI INSTITUTSIONAL DISKURSNING TURI SIFATIDA	188
Abdulxay Qosimov Axadali o'g'li BADIY ASARLARDA METAFORALARNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYALARI.....	193
Shukurov Rahmatillo Mirzatillayevich, Axmadjonov Nurbek Zokirjon o'g'li NEMIS XALQ ERTAKLARIDAGI ALLYUZIV NOMLARNING FUNKSIONAL SEMANTIK XUSUSIYATLARI.....	196
Meliqo'ziyev Azimjon Latifjon o'g'li O'ZBEK VA INGLIZ NOVERBAL MULOQOTIDA RANGLARNING LINGVOMADANIY-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	200
Sharipova Gulchehra Erkinovna KONSEPT LINGVISTIK TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	203
Qurbonova Sayyoraxon Maxamadaliyevna, Abduraimova Madinaxon Karimjon qizi PSIXOLINGVISTIK TADQIQOTLARDA SHAXS OMILLARINING AHAMIYATI.....	205
Astonova Go'zalxon Raxmonaliyevna O'ZBEKISTON VA GERMANIYADA TA'LIMNI TASHKIL ETISHGA OID LEKSIK BIRLIKLAR.....	207
Astonova Go'zalxon Raxmonaliyevna GERMANIYA OLIY TA'LIM TIZIMIGA OID LEKSIK BIRLIKLARNING IFODALANISHI.....	210
Rahimova Sohobxon Basirovna, Rahimova Gulshanoy Sharobidin qizi INGLIZ TILIDA PREDIKATSIYA TUSHUNCHASI: BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI PREDIKATSIYA.....	212
Abdiolimova Qizlarxon Subhonal qizi, Qahhorova Mavluda Mukarramovna THE EUPHEMISM IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGE.....	215
Jalolidinova Saodatxon Anvarbek qizi, Qosimova Feruza Xursanali qizi TRANSLATION PROCEDURES AND TECHNIQUES IN TRANSLATING TERMS.....	220
Tulaganovna Manzura Narmatova XALQ DOSTONLARIDA UY-RO'ZG'OR BUYUM VA JIHOZLARIGA OID MAISHIY LEKSEMALAR ("MALIKA AYYOR" VA "BAHROM VA GULANDOM" DOSTONLARI MISOLLARIDA.....	223
Xalilova Nilufarxon Bahromovna QO'QON XONLIGI DAVRI TARIXIY MANBALARIDA UCHRAYDIGAN AYRIM TAXALLUSLARNING LISONIY TADQIQI...	227
Dilorom Ismoilova, Gulyora Yoqubjonova PROVERB TRANSLATION METHODS.....	231
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna TILNING KUCHI: IQTISODIY ATAMALARNI TARJIMA QILISHDA LINGVOMADANIY MUAMMOLARNI HAL QILISH.....	234
Ахметова Мавлюда Кочкаровна ИНТЕРПЕТ-ДЕБАТЫ КАК ФОРМА ДИСКУССИИ.....	237
Nazarov Ziyoviddin Muhammadrasul o'g'li LEARNING NICKNAMES IN UZBEK LINGUISTICS.....	242